
Entretextos - Pinceladas Regionales/ Regional Touches

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), 2021, pp. 157-158

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5202751

Sin vísperas

Onésimo Antonio Pérez van-Leenden

La Guajira, Colombia

*En el recuerdo de Francisco Justo Pérez van-Leenden
Docente Investigador*

Con su mochila de sueños
partió en lontananza
hacia su cita postrera en *Jepira*,
tras las huellas de los indios muertos.

Abrazando las culturas,
Aa'in: “Principio motor de vida”,
Riohacha: Vele el aire,
Genealogías del mestizaje,
y Nicolasa, Maestra afro,
Colectivos de investigación,
atesoran su legado.

Inmerso en la metáfora de la enfermedad,
su experticia investigativa a fondo puso,
operativos múltiples dispuso,
ora asumiendo el bálsamo de manos sanadoras,
de aquel Sacerdote Católico,
ora compartiendo oraciones
con el amigo Pastor Evangélico;
y de las recetas de la medicina y cirugía alopáticas,
y de las recetas de la medicina natural homeopática,
echó mano,
en la angustiosa búsqueda,
de conseguir la dispensa
de un esquivo minuto,
más de vida.
Los *EPIEYUU*,
los nativos de su propio hogar,
por la abuela materna,
con un espacio esperaron por él,

en su cementerio,
abajo de Puerto Estrella.

El linaje IGUARÁN,
con su ilustre Nobel,
en el cielo le recibe
con una alfombra
de mariposas amarillas.

Y de Curazao,
la negramenta alegre y bulliciosa,
ilustre y laboriosa,
de abuelos políglotas,
van-LEENDEN y CASPERSON,
han salido a su encuentro.

Los PÉREZ,
de estirpe judía PERETZ,
oriundos de Sevilla, España,
de “Supremacía blanca “,
masones e iconoclastas,
laboriosos y “palabra de gallero”,
enarbolan la bandera
Misión cumplida.

Ciertamente.
lo que se hereda,
no se hurta.
Definió límites
y fronteras vitales,
con humildad y discreción.

En las victorias
sobrio fue,
en las derrotas
estoico y resiliente.

Profeta etnoeducador,
en el claustro universitario
y en el territorio fue;
agradecidos estamos
por el compartir,
docencia e investigación,
tiempo de calidad.